

DAVLAT BOSHQARUVIDA JAMOATCHILIK BILAN ALOQALARNI RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI

Nosirbekov Kozimbek Sunnatbek o'g'li

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti, "Siyosatshunoslik"
yo'nalishi 3-kurs talabasi

Sharobiddinov Shoxislombek Yasharbek o'g'li

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti, "Siyosatshunoslik"
yo'nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7868752>

Annotatsiya. Ushbu maqolada davlat boshqaruvida PRni raqamlashtirishning zamonaviy mexanizmlari o'rganiladi, raqamli PRning rivojlanish tendentsiyalari tavsiflanadi, davlat organi ishida ijtimoiy tarmoqlarning ahamiyati aniqlanadi, elektron pochtaning ahamiyati va Twitterdan siyosat sohasi vakillari foydalanishi haqida ham maqolada so'z boradi. Shuningdek davlat boshqaruvida jamoatchilik bilan aloqalar sohasi raqamli transformatsiyada qo'llanilishi mumkin bo'lgan raqamli texnologiyalari o'rganildi.

Kalit so'zlar: PR, jamoatchilik bilan aloqalar, ijtimoiy tarmoqlar, Twitter, Elektron pochta, davlat boshqaruvi.

ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные механизмы цифровизации PR в государственном управлении, описываются тенденции развития цифрового PR, определяется значение социальных сетей в работе государственного органа, значение электронной почты и использования Twitter представителями политическая сфера. Также были изучены цифровые технологии, которые можно использовать при цифровой трансформации связей с общественностью в государственном управлении.

Ключевые слова: PR, связи с общественностью, социальные сети, Twitter, электронная почта, государственное управление.

THE IMPORTANCE OF DIGITALIZATION OF PUBLIC RELATIONS IN PUBLIC ADMINISTRATION

Abstract. This article examines the modern mechanisms of digitization of PR in public administration, describes the development trends of digital PR, determines the importance of social networks in the work of a state body, the importance of e-mail and the use of Twitter by representatives of the political sphere. Digital technologies that can be used in the digital transformation of public relations in public administration were also studied.

Keywords: PR, public relations, social networks, Twitter, Email, public administration.

“PR – bu davlat va jamoatchilik o'rtasida aloqa, o'zaro tushunish va hamkorlikni yo'lga qo'yish va qo'llab-quvvatlashga, turli muammolar va vazifalarni hal etishga yordam beradigan boshqaruvning maxsus turi hisoblanadi.

Uning asosiy vazifalari: davlat tashkiloti rahbariyatiga jamoatchilik fikridan xabardor bo'lish va unga o'z vaqtida munosabat bildirishda yordam berish; shunga monand rahbariyatning asosiy vazifasi – jamiyat manfaatlariga xizmat qilishni belgilash; rahbariyatga har qanday

o'zgarishlarga tayyor bo'lishga va ulardan samarali foydalanishga yordam berish kabi ko'p tarmoqli funksiyalar hisoblanadi. Jamoatchilik bilan aloqalar markazida jamoatchilik fikrining muhimligini tan olish va mas'uliyatli qarorlar qabul qilishda uni hisobga olish istagi yotadi. Shuningdek jamoatchilik bilan aloqalar sohasi ham ko'p tarmoqli soha hisoblanib, raqamli texnologiyalar ushbu sohaning ajralmas qismi hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalarning rivojlanish jarayoni va ularning odamlar hayotiga keng kirib borishi turli ijtimoiy jarayonlarga izchil ta'sir ko'rsatmoqda. Davlat boshqaruvi sohasida raqamlashtirish jarayonlari faol rivojlanmoqda. Fuqarolar va biznesning davlat organlari bilan o'zaro hamkorligi virtual makonga o'tkaziladi.

Davlat va kommunal xizmatlar elektron ko'rinishda tegishli portallarda ko'rsatilmogda, tadbirlar e'lonlari, yangiliklar va davlat muassasalari faoliyatiga oid muhim ma'lumotlar, birinchi navbatda, ularning rasmiy veb-saytlari, ijtimoiy tarmoqlar va messenger kanallarida e'lon qilinmoqda. Shunga ko'ra, jamoatchilik bilan aloqalar sohasida davlat xizmatchilariga fuqarolar va biznes bilan samarali va sifatli hamkorlik qilish uchun muayyan talablar qo'yiladi.

Zamonaviy PR, media aloqalari va raqamli raqamli transformatsidan foydalanadi va bunda ushbu sohalarning yagona raqamli aloqa tizimi kombinatsiyasida ifodalanadi. Zamonaviy hukumatlar tomonidan qo'llaniladigan asosiy vositalar kichik hajmdagi ammo, ta'sir doirasi katta bo'lgan kontentlar yaratish, klassik PRni raqamli shaklga o'tkazish, bloggerlarni mikrobloggerlar bilan almashtirish, fuqarolar bilan shaxsiy aloqa o'rnatish, yangi video formatlardan foydalanish va botlarni yaratishdir.

Davlatning media makonda muvaffaqiyatli va samarali mavjudligi ishda raqamli va klassik yondashuvlarning uyg'unlashuvidadir. Matbuot anjumanlari, ijtimoiy tarmoqlar, press-turlar va media reklama samarali raqamli aloqa mexanizmlari bilan birlashtirilishi kerak.¹

Hozirgi vaqtda jamoatchilik bilan aloqalar korporatsiyalari arsenalidagi eng keng tarqalgan Internet-resurslar quyidagilardir: elektron pochta va uning xilma-xilligi - turli shakllarda pochta jo'natmalari, saytlar: korporativ, shaxsiy sahifalar, shuningdek, ommaviy individual muloqot turlari sifatida bloglar, podkastlar, video podkastlar, konferensiyalar, forumlar va chatlar, ichki va tashqi auditoriya uchun gazetalar.

Korporatsiyalar jamoatchilik bilan aloqalar dasturlarini nafaqat korporativ, balki avtonom platformalarda, masalan, ijtimoiy tarmoqlarda, blog-xostingda, shuningdek, 3D-olamlarda, o'yinlarda va hokazolarda amalga oshiradilar. Internet-muloqotni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishi bu ularning konvergentsiyasidir.²

Keling, resurslarning strukturaviy va funksional tipologiyasini va Internetdagi korporativ jamoatchilik bilan aloqalar kampaniyalarini belgilaymiz:

- auditoriya bo'yicha - ichki, tashqi;
- maqsad va vazifalar bo'yicha - imidj-taqdimot, lobbichilik;
- amalga oshirish uchun - institutsional, foydalanuvchi;
- mualliflik bo'yicha - shaxsiy, ko'p shaxs;
- aloqa ko'lami bo'yicha - milliy, xalqaro;

¹ Цифровая трансформация PR в эпоху web 3.0 // Pressfeed. журнал URL: <https://news.pressfeed.ru/cifrovaya-transformaciya-pr-v-epoxu-web-3-0/> (дата обращения: 10.08.2020)

² Мейтленд Ян. Рабочая книга PR-менеджера: [пер. с англ.] / Ян Мейтленд. - СПб. [и др.: Питер, 2008. - 167 с.

aloqa darajasi bo'yicha - individual, guruh, ommaviy;
auditoriya qamrovi bo'yicha - global, mahalliy, interlokal;
institutsionalizatsiya xususiyatiga ko'ra - rasmiy, norasmiy;
kodning tabiati bo'yicha - konstruktiv, halokatli;
navigatsiya vektoriga ko'ra - gorizontaal, vertikal.

Ilmiy-nazariy nuqtai nazardan eng ko'p qo'llaniladigan va amalda o'rganilmagan resurs - korporativ elektron pochta ishlab chiqarish misolida Internetdagi korporativ jamoatchilik bilan aloqalar xususiyatlarini belgilaymiz.

Elektron pochta - bu kompyuter tarmoqlarida gipermatnli ma'lumotlarni uzatish usuli. Elektron pochta (AQShda 1971-yilda ixtiro qilingan, 1990-yilda O'zbekistonda paydo bo'lgan) Internetdan ko'proq foydalanish tufayli asosan veb-tizimda tarqatiladi. Muloqotning tabiati, mavzusi, uslubi bo'yicha pochta ish yozishmalarining umumiy funksiyalarini bajaradi: rasmiy (rasmiy aloqa), yarim rasmiy (norasmiy muloqotning ishchi daqiqalari), norasmiy (ham ish, ham shaxsiy muloqot).

Elektron pochta hozirda Internetda biznes va shaxsiy muloqotning eng keng tarqalgan vositalaridan biri hisoblanadi. Pochtaning ommaviy taqsimlanishi nafaqat dasturning texnik mavjudligi, uzatiladigan va qabul qilinadigan ma'lumotlarning ko'p o'lchovlilik va uning murakkab parametrlari bilan bog'liq. Pochta, hatto rasmiy pochta ham, shaxsning o'zini namoyon qilish vositasiga aylanishi mumkin, bu individual-shaxsiy aloqalarning o'sish tendentsiyalariga va zamonaviy nutqda, shu jumladan korporativ nutqda shaxsiy o'zini o'zi ifoda etish zaruriyatiga to'liq mos keladi.³

Pochta rasmiy, yarim rasmiy, norasmiy korporativ aloqani shaxsiylashtirilgan va hissiy qilish imkonini beradi, bu individual korporativ aloqalarda va institutsional aloqa darajasida muhim ahamiyatga ega, chunki zamonaviy biznes aloqasi insonga yo'naltirilgan strategiyalar doirasida rivojlanadi.

Zamonaviy inson uchun juda muhim bo'lgan individuallik axborotning ijodiy tuzilishida namoyon bo'ladi: Internetning texnik imkoniyatlarini takomillashtirish tufayli.

Davlat hokimiyat organlarining axborot ta'minoti bo'linmalari xodimlari aloqaning barcha kanallarini boshqarish ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak va ularning asosiy vazifasi - davlat qarorlarini qabul qilish jarayoniga auditoriyani jalb qilishdir. Ilgari aloqa bir tomonlama bo'lgan bo'lsa, endi raqamli transformatsiya sharoitida u ko'p tomonlama bo'lib bormoqda. Soha jurnalistikasi sohasida muhim o'zgarishlar ro'y bermoqda. Siyosiy voqealarni yorituvchi professional jurnalistlar qimmatli tahririyat resursidir, chunki ular ma'lum tajriba, bilimga ega va asosiy davlat amaldorlari va siyosatchilar bilan samarali aloqa o'rnatgan. Biroq, davlat va siyosiy boshqaruv sohasidagi mutaxassislar hozirda sifatli kontentni bepul taqdim etishga tayyor bo'lgan o'z o'rnini talab qilmoqda. Qolaversa, davlat arboblarning o'zlari ham o'zlarining PR xizmatlarini chetlab o'tib, auditoriyaga o'z fikrlarini bildiradigan mustaqil ommaviy axborot vositalariga aylanishadi. Masalan, AQSH prezidenti Donald Tramp muhim yangiliklar asosiy ommaviy axborot vositalariga tushishidan oldin uni o'zining Twitter sahifasida e'lon qiladi, uning qamrovi Qo'shma Shtatlardagi har qanday yirik nashrga qaraganda ancha yuqori.

³ Харитонов М.В. Реклама и PR в массовых коммуникациях / М. В. Харитонов. - СПб.: Речь, 2008. - 196 с

REFERENCES

1. Гундарин М.В. Книга руководителя отдела PR: практические рекомендации. СПб, 2009. - С. 234 2.
2. Гринберг Т.Э. Система связей с общественностью: от саморегуляции к саморазвитию / Т.Э. Гринберг // Вестник Моск. ун-та. Серия 10, Журналистика. - 2009. - № 6. - С. 39-52 3.
3. Загородников А.Н. Управление общественными связями в бизнесе, М., 2011. - С.18
4. Харитонов М.В. Реклама и PR в массовых коммуникациях / М. В. Харитонов. - СПб.: Речь, 2008. - 196 с
5. Цифровая трансформация PR в эпоху web 3.0 // Pressfeed. журнал URL: <https://news.pressfeed.ru/cifrovaya-transformaciya-pr-v-epoxu-web-3-0/> (дата обращения: 10.08.2020)
6. Мейтленд Ян. Рабочая книга PR-менеджера: [пер. с англ.] / Ян Мейтленд.- СПб. [и др.: Питер, 2008.- 167 с.
7. Мейтленд Ян. Рабочая книга PR-менеджера. СПб.: Питер, 2007. – 176 с.
8. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1999. – 352 с.